

DAVLATLARNING BOSHQARUV SHAKLLARI

Sa'dullayeva Munisa Ergash qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti
Xalqaro munosabatlar fakulteti 1-bosqich talabasi
msadullayeva707@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10242928>

Annotatsiya: Mazkur maqolada respublika va monarxiya tushunchalari, qolaversa davlatlarning boshqaruv shakllari qay tarzda bo'lishi haqida so'z boradi. Monarxiya va respublika davlatlarining qonun-qoidalari ushbu davlatlar kim tomonidan boshqarilishi to'g'risida ham batafsil to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Respublika, monarxiya, davlat boshqaruvi, hukmdor, prezident, davlatlar, parlament.

Kirish: Avvalo, davlat boshqaruvi shakli atamasini aniqlashtirib olsak, davlatning boshqaruv shakli boshqaruv idoralarini, oliy organlarini shakllantiradigan va tashkil etadigan, shuningdek, bu organlarning aholi bilan munosabatlarini belgilab beradigan qism. Xususan, davlat boshqaruvi shakli mazmuniga davlat rahbarlari bo'lgan prezident yoki monarxning huquqiy maqomi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ham keltirib o'tishimiz mumkin.

Davlatlar boshqaruv shakliga ko'ra ikkita turga ajratiladi, bular respublika va monarxiya deb ataladi.

Respublika tushunchasiga kengroq ta'rif bersak, bu so'z lotinchadan olingan bo'lib umumxalq, xalq ishi degan ma'nolarni beradi. Davlat rahbari prezident aholi tomonidan ovoz berish yo'li orqali saylanadi, fuqarolarning shaxsiy huquqlari qolaversa, siyosiy huquqlari bo'ladi. Davlatlarning respublika boshqaruv shaklida oliy hokimiyat organlari, davlat boshlig'i ma'lum muddatga saylanadi, bu boshqaruvning asosiy belgilaridan biri. Bundan tashqari, fuqarolar erkinligini, ularning huquqlarini davlat o'z himoyasiga olishi, qonunda belgilangan normalarga amalga qilinishi ham kiradi.

Respublikalar ham o'z o'rnida bir qancha turlarga bo'linadi. Jumladan, parlamentar, prezidentlik va aralash respublika turlari bor.

Parlamentar respublikalarga Germaniya, Italiya, Latviya, Avstriya va yana bir qancha mamlakatlar misol bo'la oladi. Bu davlatlar parlament boshqaruv tizimida faoliyat yuritadi va ijro hokimiyati ham o'z qonuniyligini qonun chiqaruvchi organdan oladi va uning oldida javobgar bo'ladi.

Prezidentlik respublikalari bu turdagi respublikalarda prezident ma'lum muddatga xalq tomonidan saylanadi va davlat rahbari bo'lgan prezident tomonidan hukumat shakllantiriladi. Turkiya, Braziliya, Argentina, AQSH, Rossiya davlatlari va yana bir qancha davlatlar prezidentlik respublikalari hisoblanadi.

Aralash tipdagi respublikalarga misol bo'la olishi mumkin, Fransiya, Finlandiya va Portugaliya davlatlari. Bunda parlamentar va prezidentlik respublika turlarining xususiyat va belgilari aralash bo'ladi. Davlat rahbari prezident bo'lsa ham, asosan mamlakat bosh vazir tomonidan boshqariladi.

Endi esa navbat monarxiyaga, monarxiya ham lotincha so'z bo'lib, yakkahukmronlik degan ma'noni anglatadi. Va hokimiyat meros orqali avloddan avlodga qoldiriladi. Monarx hokimiyati muqaddas va daxlsiz hisoblanadi.

Monarxiya boshqaruv shaklining ham bir nechta ko'rinishlari bor. Misol uchun, mutlaq monarxiya ya'ni absolyut monarxiya deb ham ataladi. Bu turdagi monarxiyada monarx butun hokimiyatni o'z qo'lga olgan bo'ladi va hokimiyati cheklanmagan bo'ladi.

Keyingisi esa cheklangan yoki konstitutsion monarxiya. Bugungi vaqtda bu davlatlarga Buyuk Britaniya, Daniya, Ispaniya mamlakatlari kiradi. Monarxning hokimiyati ham cheksiz bo'lmaydi, aksincha, uning huquqiy maqomi konstitutsiya orqali chegaralangan bo'ladi.

Aralash monarxiyada ijro hokimiyatiga boshchilik qiluvchi shaxs monarx hisoblanadi. Parlament esa qonunchilik hokimiyatiga boshchilik qiladi.

Va oxirgisi, teokratik monarxiya hukm suruvchi davlatlarda esa monarx ham dunyoviy ham diniy hokimiyat egasi hisoblanadi.

Xulosa: Davlatlarning boshqaruv shakllari qadim qadimdan bugungi kungacha rivojlanib kelgan. Davlat tuzilishi, uni boshqaruv shakllari va siyosatini o'rganish orqali davlatlar haqida ko'plab tushunchalarga ega bo'linishi mumkin.

References:

1. Davlat va huquq nazariyasi.71-74-betlar. Sh.A.Saydullayev